

সংস্কৃতশাস্ত্রে আয়ুর্বেদের লোকোপযোগিতা

রিংকি বিশ্বাস

বি.এ (সান্মানিক), সংস্কৃত বিভাগ

আচার্য ব্রজেন্দ্র নাথ শীল মহাবিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারাংশ :-

'ভারতস্য প্রতিষ্ঠে দ্বে সংস্কৃতং সংস্কৃতিস্তথা' - এই বাক্যটি এই দেশের পরম্পরায় আবহমান কাল থেকে প্রচলিত। সমগ্র বিশ্বে এই দেশ বিশ্বগুরুর আসনে আসীন। আমাদের দেশের ঐতিহ্য, শাস্ত্র পরম্পরা, সংস্কৃতি ঐশ্বর্যমন্ডিত। এখানে একটু অবগাহন করলেই নানা মনি মুক্তা রত্নের সন্ধান পাওয়া যায়। এমনই একটি মনির খনি হল আয়ুর্বেদ শাস্ত্র। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের উপযোগিতা সংস্কৃতশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ রয়েছে, যার মূল্য মানব জীবনে, সমাজে অপরিসীমা।

শব্দসূচক:- আয়ুর্বেদ, শল্য চিকিৎসা, চরকসংহিতা, কাশ্যপসংহিতা, সুশ্রুতসংহিতা, উপাঙ্গ, বেদ।

ভূমিকা:-

'আয়ুর্বেদ' শব্দটি সংস্কৃত থেকে এসেছে। "আয়ুঃ" জীবন, প্রাণ, জীবিত থাকা অবধি। "বেদ" - জ্ঞান, বিজ্ঞান। আয়ুর্বেদ শব্দের অর্থ হল - "জীবনের বিজ্ঞান"। আয়ুঃ + বেদ = আয়ুর্বেদ। চরক সংহিতায় আয়ুর্বেদের পরিভাষাত্মক রূপ পাওয়া যায়, অর্থাৎ জীবনের হিতাহিত, সুখ, জীবনমাপক তত্ত্ব জ্ঞান হল আয়ুর্বেদ। এই আয়ুর্বেদের চিকিৎসা ভেষজও উদ্ভিদের মাধ্যমে করা হয়। এর লক্ষ্য হলো দৈহিক ও মানসিক সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন করা। আয়ুর্বেদকে অথর্ববেদের শাখা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুশ্রুত আয়ুর্বেদকে অথর্ববেদের উপাঙ্গ বলেছেন, মহাভারতে সুশ্রুত সম্বন্ধে বলা হয়েছে- সুশ্রুত মহর্ষি বিশ্বামিত্রের

পুত্র, শল্যচিকিৎসায় পারদর্শী এবং ধনুস্তরির শিষ্য। দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে আয়ুর্বেদশাস্ত্রের পণ্ডিত ধনুস্তরি কাশীধামে দিবোদাস নামক ক্ষত্রিয়রূপে জন্মগ্রহণ করলে বিশ্বামিত্র ধ্যানে তা জানতে পেরে সেখানে তার পুত্র সুশ্রুতকে আয়ুর্বেদ শিক্ষার জন্য পাঠান। পরবর্তীকালে শুশ্রুত এর রচনা নাগার্জুনের হাতে সংস্কার হয়ে 'সুশ্রুতসংহিতা' নামে পরিচিতি লাভ করে। ঋকবেদের মন্ত্রে শরীরের বিভিন্ন রোগ ও তার প্রতিকারের আলোচনা পাওয়া যায়, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বলা হয়েছে।

"সর্ববেদেষু নিশ্নাতো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ।

শিষ্যো হি বৈনতেয়স্য শঙ্করস্যোপশিষ্যকঃ॥ (ব্রহ্মবৈবর্ত – ৩/৫১)

ঋকবেদের মন্ত্রে শরীরের ব্যাধি দূর করার জন্য রুদ্রের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে। অথর্বমন্ত্রে দ্যুলোক এবং পৃথিবী লোকের মতো প্রাণকে অভয়দানের কথা বলা হয়েছে। তপস্যা, উপবাস, ব্রহ্মচর্য্য, ব্রত ও দীর্ঘায়ুলাভের পথে বাধাস্বরূপ রোগব্যাধির উপশমের উপায় অনুসন্ধানের ফলশ্রুতি হল আয়ুর্বেদ। চরকসংহিতার সূত্র স্থানে বলা হয়েছে -

"ধর্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুণ্ডম্।

রোগস্তস্যাপহর্তারং শ্রেয়সো জীবিতস্য চা।"

বিভিন্ন মুনি ঋষিরা বিভিন্ন গ্রন্থে আয়ুর্বেদ চর্চার কথা তুলে ধরেছিলেন। যেমন ধনুস্তরি রচিত 'চিকিৎসা-তত্ত্ববিজ্ঞান', কাশিরাজ রচিত- 'চিকিৎসা কৌমুদি', দিবোদাস রচিত 'চিকিৎসাদর্পণ', নকুল রচিত 'বৈদ্যকসর্বস্ব', অশ্বিনীকুমার রচিত 'চিকিৎসাসারতন্ত্র', সহদেব রচিত 'ব্যাধিসিদ্ধিবিন্দন', চ্যবন রচিত 'জীবদান', জাবাল রচিত 'তন্ত্রসার' প্রমুখ গ্রন্থে এই আয়ুর্বেদের চর্চা পাওয়া যায়। বৈদিকোত্তর যুগে (৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৬০০ খ্রিস্টাব্দ) ভারতের চিকিৎসা চর্চার প্রধান দুটি গ্রন্থ ছিল - 'চরক সংহিতা' (৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) ও 'সুশ্রুতসংহিতা' (৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)। চরকসংহিতার বিভিন্ন ভাগে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। যেমন-

১) **সূত্রস্থান-** এতে শারীরিক ও মানসিক দোষগুলির বিবরণ ও উদ্ভিজ্জ দ্রব্যগুলির রোগ নিরাময়ের জন্য প্রয়োগ বর্ণিত হয়েছে। ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ- এর প্রতিকার সম্বন্ধে বলা হয়েছে-সুষম খাদ্য ও মানসিক শান্তির মাধ্যমেই Isochem Heart Disease থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। চরকসংহিতার সূত্রস্থানে ৩০/১৩-১৪ শ্লোকে বলা হয়েছে-

'তন্মহতা মহামূলাস্যচৈজঃ পরিরক্ষিতাঃ।

পরিহার্যা বিশেষেণ মনসো দুঃখহেতবঃ ॥

हृदयं यं स्याद्यदौजस्यं श्रोतसां यं प्रसादनम्।

तत्रं सेव्यं प्रयत्नेन प्रशमो ज्ञानमेव च॥ "

[चरकसंहिता - सूत्रज्ञानम् (३०/१३ १४)]

२) निदानज्ञान- एते ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, शोथ, उन्माद, अपस्मार এই আট প্রকার রোগের কথা বলা হয়েছে এবং চিকিৎসাসূত্র বর্ণিত হয়েছে।

৩) বিমানজ্ঞান - এখানে আহারবিধি, আমদোষ, রোগের ভেদ, বিশ প্রকার কৃমির বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে ও নানা পরীক্ষা বর্ণনা রয়েছে।

৪) শরীরজ্ঞানে- ক্রণের উৎপত্তির কারণ বর্ণিত হয়েছে। ক্রনের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে -

"गर्भस्य चत्वारि चतुर्विधानि

ভূতানি মাতাপিতৃসম্ভবানি।

আহারজন্যাম্বুকৃতানি চৈব

সর্বস্য সর্বানি ভবন্তি দেহো।"

[চরকসংহিতা-শরীরজ্ঞানম্- (২/২৬)]

অর্থাৎ, ক্রনের উৎপত্তির কারণ হিসেবে রয়েছে চারটি উপাদান- মা, বাবা, খাদ্য, নিজের কর্ম।

৫) ইন্দ্রিয়জ্ঞান- মানবদেহ ও মনের লক্ষণ বিচার করে রোগের আশঙ্কা ও তার পরিণাম আলোচিত হয়েছে।

৬) চিকিৎসাজ্ঞান- জ্বর আদি রোগ, স্ত্রীরোগ এবং তার উপচার আলোচিত হয়েছে।

৭) কল্পজ্ঞান ও সিদ্ধিজ্ঞান- চিকিৎসা কর্তব্য ও দায়িত্ব বিষয়ে আনুপূর্বিক সবিস্তার আলোচনা সন্নিবিষ্ট।

আত্রেয়- অগ্নিরেশ চরক কর্তৃক প্রবর্তিত কায়চিকিৎসার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ চরক সঙ্কলিত 'চরকসংহিতা' প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের তত্ত্ব, দর্শন, রোগ ও আরোগ্যবিষয়ক সম্পূর্ণাঙ্গ অনবদ্য রচনা। এই গ্রন্থের বহু টীকা ও টিপ্পনী রচিত।

ক. ভট্টারহরিচন্দ্র কৃত চরকটীকা (খ্রী. ৬ষ্ঠ শতক)

খ. আষাঢ়বর্মা কৃত পরিহারবার্তিকা (খ্রী. ৯ম শতক)

গ. জেজট কৃত নিরন্তর-পদব্যাখ্যা (খ্রী. ১০ম শতক)

ঘ. চক্রপাণিদত্ত কৃত টীকা (খ্রী. ১১শ শতক)

ঙ. কার্তিক, গয়দত্ত, তীসট ও চন্দ্রট কৃত পৃথক পৃথক টীকা (১০ম-১৬শ শতক)

চ. বাংলার প্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদাচার্য শিবদাস সেন কৃত চরকতত্ত্বদীপিকা (খ্রী. ১৬শ শতক)

ছ. বাংলার টীকাকার গঙ্গাধর রায় কৃত জল্পকল্পতরু (১৮শ শতক)

শল্যচিকিৎসা - পদ্ধতির প্রবর্তক শল্যায়ুর্বেদিক ধনুস্তরি কর্তৃক প্রবর্তিত সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য সঙ্কলন সুশ্রুতসংহিতা। কাশীরাজ দিবোদাসের শিষ্য সুশ্রুত এই গ্রন্থের সঙ্কলক। এই সুশ্রুতসংহিতার ছয়টি ভাগ।

১.সূত্রস্থান- এখানে শল্যচিকিৎসা বিষয়ক শব্দাবলীর অর্থ ও ভেদ্য শ্রেণীভেদ রয়েছে এছাড়াও অস্ত্রোপচারের জন্য যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে। সূত্রস্থানে চতুর্থ অধ্যায় রক্ত চলাচল সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

২.নিদানস্থান- এতে রোগের কারণ ও লক্ষণ নির্ণয়ের কথা বলা হয়েছে। অর্শ, অশ্বরী, ভগন্দর প্রভৃতি শল্যকর্ম সাধ্য রোগের হেতু, লক্ষণ,ভেদ এবং শালাক্য সম্বন্ধী মুখ, দাঁত, তালু এবং গলার রোগ বর্ণনা করা হয়েছে।

৩.শরীরস্থান- শরীরস্থানে মানবদেহের বিবরণ ও ঋণতত্ত্ব পাওয়া যায়। এছাড়াও গর্ভাধান-ক্রিয়া, গর্ভবতীর পরিচর্যা, গর্ভের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং শিশুর দেখাশোনার জন্য বৈজ্ঞানিক বিবরণ আছে।

৪. **চিকিৎসস্থান**-এখানে রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও কিডনিতে পাথর হলে কিভাবে চিকিৎসা করতে হয় তার বিবরণ আছে।

৫. **কল্পস্থান**- কল্পস্থানে বিবিধ বিশ, তাদের প্রতিক্রিয়া ও চিকিৎসার কথা বর্ণনা করা হয়েছে এবং বিষাক্ত ব্যক্তির আচরণ, ছেদন এবং বিষাক্ত জায়গা আগুনে পুড়িয়ে দেওয়ার উল্লেখ আছে।

৬. **উত্তরতন্ত্র**- পরবর্তীকালে এই অংশে বিভিন্ন বিষয়ে সংযোজিত হয়েছে। যেমন চোখ, কান, নাক এবং মাথার রোগ সংক্রান্ত চিকিৎসার কথা আছে। 'সুশ্রুতসংহিতা' শল্যচিকিৎসা সংক্রান্ত সর্বমান্য প্রধান গ্রন্থ। 'সুশ্রুতসংহিতা' প্রকৃতপক্ষে শল্যতন্ত্রের আকরগ্রন্থ এবং শরীর সংক্রান্ত প্রাচীন শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ।

এছাড়াও চিকিৎসাশাস্ত্রের নানাবিধ শাখায় বহু গ্রন্থ প্রণীত হয়। যেমন- শারীরতত্ত্ব (Anatomy and physiology), নিদান (Pathology), ভৈষজ্যতত্ত্ব (Materia Medica), কায়চিকিৎসা (Therapeutics), কৌমারভূত্য (Paediatrics), স্বাস্থ্যতত্ত্ব (Hygiene), পথ্যতত্ত্ব (Dietetics), নাড়ীবিজ্ঞান (The science of pulse), আয়ুর্বেদীয় অভিধান (Medical Dictionaries), পশুচিকিৎস্যা (Veterinary science).

উপসংহার:-

এই ভাবে দেখা যাচ্ছে আয়ুর্বেদের লোকোপযোগিতা সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশদভাবে বর্ণিত রয়েছে এবং তা যুগোপযোগী। অতএব সংস্কৃত শাস্ত্রে আয়ুর্বেদের যে চর্চা রয়েছে তা আপন মহিমায় বিরাজমান থাকবে এবং তার নির্যাস ছড়িয়ে যাবে দেশ থেকে দেশান্তরে। আয়ুর্বেদ এ বিভিন্ন গাছগাছালির থেকে এবং ভেষজ উদ্ভিদ থেকে ঔষধ নির্মিত হয়, যার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই এবং মানবজীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য।

তথ্যসূত্র:-

১. সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস- (ড. দেবকুমার দাস)
২. সংস্কৃত সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস-(ড. অশোক চট্টোপাধ্যায়)

৩. সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস- (স্বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)
৪. সংস্কৃত ত্রিধারা ও সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস- (অধ্যাপক ডক্টর শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী)
৫. সংস্কৃত সাহিত্য কা ইতিহাস -(বাচস্পতি গৈরোলা)
৬. চরকসংহিতা এবং সুশ্রুতসংহিতা-(অনন্তরাম শর্মা)
৭. প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত সাহিত্য -(ড. উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)
৮. সংস্কৃত নির্দেশিকা -(বনবিহারী ঘোষাল)
৯. চরকসংহিতা-(আচার্য প্রিয়ব্রত শর্মা)
১০. চরক সংহিতা-(আচার্য বিদ্যাধর শুল্ক এবং প্রো. রবিদত্ত ত্রিপাঠী)
১১. চরক সংহিতা-(কল্পনা স্থানা এবং সিদ্ধিস্থানা)
১২. Importance of Sanskrit Language in Learning Ayurveda- (Sonali Bhojar1, Sneha Chandankar2, Saroj Tirpude3, Namrata Chouragade4, Abhishek Joshi5)